

SURXONDARYO VILOYATIDA TUZNI SANOAT USULIDA QAZIB CHIQRISHNING SHAKLLANISHIGA DOIR

Abduqayumova N.R.

Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15860327>

Annotatsiya: Maqolada arxiv hujjatlari asosida O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatining rivojlanishi Ko'hitang tog'i hududidagi Xo'jaikon sanoat korxonasi kon va osh tuzini sanoat usulida ishlab chiqarishning yo'lga qo'yilishi misolida ilk bor tahlil etilgan.

Аннотация: В статье впервые на основе архивных документов анализируется развитие пищевой промышленности Узбекистана на примере создания промышленного производства технической и пищевой соли на Ходжаиканском солеруднике в горах Кухитан.

Summary: The issue analyzes for the first time, based on archival documents, the development of the food industry in Uzbekistan using the example of the creation of industrial production of technical and edible salt at the Khodjaikan mine in the Kukhitan Mountains.

Oziq-ovqat odamzodning kundalik turmush-tarzida birlamchi talabga ega manba hisoblanadi. Bir necha million yillik tarixi davomida oziq-ovqat insoniyatning ovchilik va termachilik xo'jaliklari asosidagi tabiat ne'matlaridan bevosita foydalanishi bosqichidan iste'mol mahsulotlarini sanoat usulida ishlab chiqarishgacha bo'lgan uzoq jarayonni bosib o'tgan. Ushbu jarayonda osh tuzi oziq-ovqat sanoatining o'ta muhim va ajralmas mahsuloti sifatida o'z o'rnini va mavqeiga ega bo'lib kelmoqda. Osh tuzi oziq-ovqat ziravori sifatida tayyorlanadigan ovqatga mazali ta'm berishda foydalanilgan, qadimgi davrlardan o'zgacha qadrlangan hamda turli usullarda ishlab chiqarilgan yoki iste'mol uchun tayyorlangan.

Arxeologik tadqiqotlarga ko'ra, odamzodning eng qadimgi jamoalari neolit davridan o'q ixtisoslashgan tarzda tuz ishlab chiqarish yoki iste'mol uchun tayyorlash bilan mashg'ul bo'lgan. Jumladan, Bolgariya mamlakatining Qora dengiz bo'ylarida joylashgan Provadiya-Solnitsata manzilgohi aholisi tomonidan mil.avv. VI ming yillik o'rtalarida uy sharoitida tuzli ko'l suvini qaynatish va bug'latish yo'li bilan uning tarkibidagi tuzni ajratib olish usuli kashf etilgan. Mil.avv. V ming yillikda esa olinayotgan tuz miqdorini oshirish maqsadida manzilgoh yaqinida ko'p sonli maxsus gumbazsimon xumdon-pechlar barpo etilganligi qazishmalar davomida o'rganilgan. Aniqlangan topilmalar ustida olib borilgan tahlillar va hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu xumdonlarda o'rtacha 4-5

tonna iste'mol uchun yaroqli tuz mahsuloti tayyorlangan¹. Xo'jalik taraqqiyotining yuksalib borishi bilan osh tuzini ishlab chiqarish yoki tayyorlashning yangi usullari kashf etildi, bu usullar sanoat darajasida taraqqiy etdi. Osh tuzi ishlab chiqarish ayrim qadimgi jamoalar xo'jalik hayotida muhim o'rin tutgan bo'lsa, XX asrda Sovet davlatining ayrim respublikalari, jumladan, O'zbekiston iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatining o'ziga xos bo'g'ini sifatida alohida ahamiyatga ega bo'ldi.

O'zbekistonning janubida joylashgan Surxondaryo viloyatida XX asrning 70-80-yillarida yangi sanoat korxonalari faoliyatini tashkil etish, shu asosda xalq xo'jaligining turli sohalari yuksalishini ta'minlash borasida O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy ijroiya komiteti kotibiyati tomonidan 1979-yil 11-mayda qabul qilingan "Boysun rayonida ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlantirilishi to'g'risida"gi 94-sonli qarori muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu qaror ijrosi yuzasidan Surxondaryo oblast Xalq deputatlari soveti ijroiya komitetining 1980-yil 11-iyundagi 461p-sonli ko'rsatmasi² asosida respublika sanoat korxonalari, kommunal-maishiy tashkilotlar va chorvachilik xo'jaliklari uchun tosh tuzi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish bo'yicha zaruriy tadbirlarni amalga oshirish belgilandi. Avvalo, 1980-yilning 1-iyunidan boshlab Sherobod rayoni hududida joylashgan tuz koni negizida mustaqil xo'jalik faoliyatini olib boruvchi, tosh tuzini sanoat usulida qazib chiqarishga ixtisoslashgan "Xo'jaikon" tuz koni korxonasi tashkil etildi. Korxonaning tashkil etilishi hamda tuz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bilan bog'liq masalalarning qisqa fursatlarda amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida mas'ul tashkilotlarga tegishli topshiriqlar belgilab berildi. Jumladan:

- oblast plan boshqarmasiga oblast mahalliy sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish yillik rejalariga Xo'jaikon tuz koni quvvatlarini o'zlashtirishni oshirib borish hisobiga korxonaning mahsulot ishlab chiqarish rejalarini kiritish;

- oblast davlat ta'minot boshqarmasiga bir oy muddatda 1980-yilning 1-yarmida mahalliy sanoatni rivojlantirish fondi hisobidan korxonani ishga tushirish uchun zarur qurilish materiallari, metalloprokat va jihozlar (оборудование) bilan ta'minlash;

- oblast avtomobil yo'l boshqarmasiga 1980-yil 1-avgustiga qadar korxonaning tuzni qazib (portlatib) olish asosiy tog'li hududigacha bo'lgan qismiga asfal't qoplamali yo'l qurilishini ta'minlash;

¹ Курлански М. Всеобщая история соли / Salt: a World History / Марк Курлански / Переводчики: Н. Жукова, М. Суханова. — М.: КоЛибри, 2007. — 520 с. — С. 47.

² Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 45-fond, 1-ro'yxat, 2387-ish, 9-varaq.

- "Surxonsuvqurilish" hamda "Surxonsovxozsuvqurilish" birlashmalariga 10-iyunga qadar zarur bo'ladigan mexanizm va avtotransport vositalarini safarbar qilgan holda tuz koni joylashgan hudud yer qatlamlari joylashuvini o'rganish;

- "Surxonelektroset" korxonasiga iyun oyida tuz koni hamda Boldir temir yo'l stansiyasining Xo'jaikon tuz konidan keltiriladigan tuz mahsulotlarini qabul qilib olish uchun barpo etiladigan maxsus qismiga elektr tarmog'ini tortish, ushbu hududlarga elektr podsatansiyasini barpo etish;

- oblast aloqa ishlab chiqarish-texnik boshqarmasiga 15-avgustga qadar tuz koni korxonasi va undan Boldir temir yo'l stansiyasiga qadar telefon aloqasini o'rnatilishini ta'minlash;

- "Davsels'xoztexnika" komitetining oblast birlashmasiga 15-iyunga qadar tuz koni korxonasi uchun 15-25 m³ hajmdagi 2 dona suv saqlash minoralari hamda 3, 5, 10, 25 m³ hajmdagi 8 dona neft mahsulotlari rezervuarlarini ajratish;

- Qumqo'rg'on temir-beton zavodiga tezda korxonani uchun mahalliy sanoat boshqarmasiga 100 m³ yig'ma temir-beton to'siqlarini yetkazib berish;

- "Yaylov-meliorativ PMK" birlashmasiga 25-iyulga qadar 5,3 km masofaga ichimlik suvi tarmog'ini o'rnatish va bu bilan bog'liq loyiha-smeta hujjatlarini oblast mahalliy sanoat boshqarmasiga taqdim etish;

- "Oblavtotrest" tashkilotiga tuz konidan qazib olingan tuz mahsulotlarini Boldir temir yo'l stansiyasiga avtotransport vositalarida tashib berilishini ta'minlash, 1981-yilning 1-martiga qadar ushbu yo'nalishga xizmat qiluvchi maxsus avtokolonnaning Oqtosh posyolkasida tashkil qilish;

- oblast ijroiya komiteti OKS bo'linmasiga zudlik bilan O'zGIITI institutiga Xo'jaikon tuz koni turar joy posyolkasi birinchi navbati Bosh planini tuzish maqsadida topografik tadqiqotlar olib borish uchun buyurtma berish;

- Savdo boshqarmasiga 1-iyulga qadar Sherobod rayon ijroiya komiteti bilan birgalikda korxonani barpo etish va tuz qazib chiqarish bilan band ishchi-xodimlarga umumiy ovqatlanish hamda savdo xizmatlarini tashkil etish;

- Gagarin rayon ijroiya komitetiga 15-iyunga qadar Boldir temir yo'l stansiyasi hududidan 1 ga yer uchastkasini turar joy va boshqa xo'jalik binolari hamda tuz mahsulotlarini qabul qilish bazasi qurish maqsadida Xo'jaikon tuz koni korxonasi uchun ajratib berish vazifalari yuklatildi.

Xo'jaikon tuz konida tuz qazib olishni sanoat usulida tashkil etish katta mablag' talab qilganligi sababli korxonaning to'liq quvvat bilan ishlashini ta'minlash maqsadida viloyatda faoliyat yuritayotgan birlashma, tashkilotlar bilan bir qatorda respublika miqyosidagi turli vazirlik va idoralarga ham tegishli

topshiriq va ko'rsatmalar berilganligini ta'kidlash lozim. Jumladan, O'zbekiston SSR Ministrlar Sovetining 1980-yil 29-maydagi № 394-p sonli ko'rsatmasi asosida Moliya ministrligi hamda Mahalliy sanoat ministrligi tomonidan Xo'jaikon tuz koni korxonasi faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zarur administrativ-boshqaruv tarkibi tashkil etilgan³ (9-varaq). Avtomobil yo'l ministrligi zimmasiga 1980-yilda Boldir temir-yo'l stansiyasidan Xo'jaikon tuz koniga eng yaqin Oqtosh qishlog'iga olib boruvchi avtomobil yo'lini barpo etish bilan bog'liq tegishli loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, tasdiqlatish hamda ushbu loyihani 1981-yilda amalga oshirish yuklatilgan. Ayni vaqtda Davlat Plan komitetiga Surxondaryo oblast ijroiya komitetiga 1981-1982-yillarda Xo'jaikon tuz koni korxonasi yaqinida aholi turar joy posyolkasini qurish uchun izlanishlar olib borish, loyiha-rejalashtirish ishlarini amalga oshirish hamda posyolkani barpo etish bilan bog'liq xarajatlarni ajratish topshirilgan. Aholi posyolkasini barpo etish Qishloq qurilish ministrligi zimmasiga yuklatilgan.

Hujjatlarning guvohlik berishicha, Sherobodagi "Xo'jaikon" tuz koni 1980 yilning 2-iyunidan boshlab mustaqil xo'jalik yurituvchi korxonasi sifatida o'z faoliyatini boshlagan. 1980-yilning boshidan esa Xo'jaikon tuz koni hududidan dastlab ishlab chiqarish, kommunal soha korxonalari hamda chorvachilik xo'jaliklari uchun sanoat usulida tosh tuzi hamda texnik tuz qazib olish va qayta ishlash yo'lga qo'yilgan⁴. Tuz qazib olishni yo'lga qo'yish maqsadida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 1980-yilning dastlabki ikki oyida "Xo'jaikon" tuz koni korxonasida 10 ming tonna tuz qazib olingan, ushbu ko'rsatkich mahsulot qazib olish rejasiga nisbatan 110 foizga bajarilgan⁵. 1981-yilning dastlabki ikki oyida kondan 1,6 ming tonna tuz qazib olingan bo'lib, ushbu ko'rsatkich mahsulot qazib olish rejasiga nisbatan 147 foizga bajarilgan⁶. O'z navbatida ushbu ko'rsatkich 1981-yilning 1-yarmida tuz qazib olish bo'yicha 6,5 ming tonnani, mahsulot qazib olish rejasiga nisbatan 103 foizni tashkil etgan⁷.

Inson salomatligini saqlashda osh tuzining ahamiyati ortib borishi tufayli Surxondaryo oblast xalq deputatlari soveti ijroiya komiteti yig'ilishining 1981-yil 8-iyuldagi № 405/13-sonli qarori bilan Xo'jaikon tuz konida 1981-yilning 2-yarmida xalq iste'moli mahsulotlari qatorida tuz qazib chiqarishni yillik rejaga qo'shimcha yana 3 ming tonnaga yetkazish belgilangan⁸.

³ Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 45-fond, 1-ro'yxat, 2387-ish, 9-varaq.

⁴ Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 45-fond, 1-ro'yxat, 2393-ish, 142-varaq.

⁵ Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 45-fond, 1-ro'yxat, 2393-ish, 142-varaq..

⁶ Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 45-fond, 1-ro'yxat, 2394-ish, 20-varaq.

⁷ Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 45-fond, 1-ro'yxat, 2395-ish, 33-varaq.

⁸ Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 45-fond, 1-ro'yxat, 2395-ish, 43-44-varaqlar.

Sherobod rayonida tuzni sanoat usulida qazib olishning yo'lga qo'yilishi Surxondaryo viloyatida sanoat korxonalari rivojlanishining yangi bosqichini boshlab berish bilan bir qatorda Xo'jaikon tuz koni negizida yangi aholi manzilgohining vujudga kelishi, avtomobil va temir yo'llarining yangi tarmoqlari ishga tushirilishi, sanoat korxonasida faoliyat olib boruvchi xodimlar hamda ularning oilalari uchun zarur infrastrukturaning shakllantirilishi bilan bog'liq qurilish-bunyodkorlik kabi xalq xo'jaligining muhim sohalari taraqqiyoti uchun muhim turtki bo'ldi. Ayni vaqtda "Xo'jaikon" tuz koni korxonasi faoliyatining yo'lga qo'yilishi viloyat iqtisodiy rivojlanishida, kon hududiga yaqin joylashgan, yuz yillar davomida an'anaviy xo'jaliklar – dehqonchilik va chorvachilik asosida hayot kechirib kelgan ko'plab qishloqlar aholisi turmushining zamon talablari asosida yuksalishida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Olib borilgan ilk ilmiy tahlillar "Xo'jaikon" tuz koni sanoat korxonasi faoliyati tarixini alohida tadqiqot obyekti sifatida to'laqonli hamda izchil tadqiq etish zaruratini kun tartibiga qo'yadi.

